

Karl-Franzens-Universität Graz

Zentrum für Wissenschaftsgeschichte

Seminararbeit zum Thema

**Darstellungsformen unfallchirurgischen Wissens vor dem
Hintergrund der Wissenschaftstheorie Ludwik Flecks und
der Einfluss der Verrechtlichung**

Der Erklärungsversuch eines jurifizierten, ärztlichen Denkstils

eingereicht von: Herwig Peter Hofer

Matrikelnummer: 07510486

Wintersemester 2021/22

SE Darstellungsformen der Natur- und Geisteswissenschaften.

Eine methodologische Annäherung

501.695

Betreuender Professor: Univ.-Prof. Dr. Simone De Angelis

Abgabedatum: 09.06.2024

Plagiatserklärung

Die Unterzeichnete erklärt hiermit an Eides statt, diese Arbeit selbständig und unter Heranziehung keiner anderen als der angegebenen Hilfsmittel erstellt und die Arbeit nicht bereits einmal als (Teil einer) Prüfungsleistung abgeliefert zu haben.

Graz, 07.05.2024 – Herwig Peter Hofer

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	4
2. LUDWIK FLECKS WISSENSCHAFTSTHEORIE.....	5
2.1. DIE LEHRE VON DENKSTIL UND DENKKOLLEKTIV	5
2.2. DIE HANDBUCHWISSENSCHAFT UND DIE POPULÄRE WISSENSCHAFT ALS MERKMALE DES MODERNEN WISSENSCHAFTLICHEN DENKKOLLEKTIVS	6
3. DARSTELLUNGSFORMEN UNFALLCHIRURGISCHEN WISSENS, FLECKS DEUTUNGEN UND EIN EXKURS IN DIE VERRECHTLICHUNG	7
3.1. HANDBUCHWISSEN UND LEHRBÜCHER.....	7
3.2. ZUR SOZIALEN KONTEXTUALISIERUNG: EIN EXKURS ZUM THEMA VERRECHTLICHUNG.....	8
3.3. DAS ÄRZTLICHE GESPRÄCH ALS HANDLUNG: DAS OPERATIONS-AUFKLÄRUNGSFORMULAR, EINE NEUE, POPULÄRE, HYBRIDE DARSTELLUNGSFORM UNFALLCHIRURGISCHEN WISSENS ALS ÖFFENTLICHE TATSACHE	10
3.3.1 <i>Darstellungsform und fachliche Ordnungsmittel.....</i>	<i>12</i>
3.3.2 <i>Das Operationsaufklärungsformular vor dem Hintergrund der Fleckschen Wissenschaftstheorie – die Veranschaulichungsstufen der Wissenschaften.....</i>	<i>14</i>
3.3.3 <i>Zwischenfazit.....</i>	<i>16</i>
3.4. DIE OPERATION ALS HANDLUNG: DER OPERATIONSBERICHT	17
3.5. WEITERE DARSTELLUNGSFORMEN UNFALLCHIRURGISCHEN WISSENS ALS KONTEXT-ERWEITERUNG.....	19
4. EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZUM JURIDISMUS VOR DEM HINTERGRUND DER FLECKSCHEN DENKSTILTHEORIE UND KRITISCHE ANALYSEN	20
5. FAZIT	26
6. LITERATUR.....	27

1. Einleitung

Was der Mikrobiologe und Erkenntnistheoretiker Ludwik Fleck ausführte, war das Programm einer Revolution in der Wissenschaftstheorie, das nicht nur darauf abzielte, die konkreten äußeren Umstände der Wissensproduktion zu untersuchen, sondern auch die Rolle unbewusst übernommener Einstellungen aus Tradition und sozialer Umgebung mit einzubeziehen (vgl. Werner/Zittel 2011, 10). Er begründete so seine soziologische Betrachtungsweise in der Wissenschaftstheorie (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, VII). Ärztliches Handeln unterliegt rechtlicher Kontrolle und muss demgemäß nach den Grundsätzen der medizinischen Wissenschaft und den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen (vgl. Ploier 2008, 28f). *Honneth* und *Habermas* folgend, führt allzu expansives Recht jedoch zur Ausbildung sozialer Pathologien, die unterschiedlich zum Ausdruck kommen können. Dieses Phänomen wird gemäß *Loick* als Juridismus bezeichnet und beinhaltet unter anderem einen situationsbindenden, starren Formalismus und die Kalkulation zwischenmenschlicher Beziehungen ausschließlich in Hinblick auf eine spätere Beurteilung durch ein Gericht. *Honneth* spricht von Formen der Erstarrung und Rigidisierung des Sozialverhaltens (vgl. *Loick* 2016, 10ff). In dieser Arbeit geht darum, juridistische Einflüsse und Überformungen in unfallchirurgischen Wissensdarstellungsformen, wie in Operations-Aufklärungsformularen, Operationsberichten und an weiteren Beispielen zu detektieren, was in methodischer Anlehnung an *Weigert*, *Krämer* und *Danneberg* erfolgt (vgl. *Weigert* 1998, 138ff; vgl. *Krämer* 2016, 306; vgl. *Danneberg* 1998, 24). Diese Darstellungsformen werden deshalb exemplifizierend gewählt, weil das Gespräch (Operationsaufklärung) und die Operation (Operationsbericht) konstitutiv für unfallchirurgisches Handeln sind. Danach versuche ich zu explizieren, welche Stellung die Ausführungen Flecks bezüglich des Phänomens der Verrechtlichung einnehmen und analysiere die Einflüsse des Juridismus in der Medizin vor dem Hintergrund der Denkstiltheorie. Die zentralen Fragen sind somit folgende: Inwieweit gibt es jurifizierte Darstellungsformen medizinischen Wissens? Gibt es auch einen jurifizierten ärztlichen Denkstil? Wir werden letztendlich erkennen können, wie die Verrechtlichung denkstilgemäß zu jurifizierten, gegenständlichen Darstellungsformen medizinischen Wissens führt und ein jurifizierter ärztlicher Denkstil berufsweltlich präsent ist.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine bis jetzt noch gar nicht beachtete Sichtweise in den medizinischen wissenschaftsanalytischen Diskurs einzubringen. Anhand der Darstellungsformen versuche ich, die Jurifizierung als medizinischen Denkstil und auch als besondere intellektuelle Stimmung bewusst zu machen.

2. Ludwik Flecks Wissenschaftstheorie

Während die Wissenschaftsphilosophie typischerweise die klassischen Naturwissenschaften und allen voran die Physik zum modellbildenden Gegenstand genommen hatte, wählte Ludwik Fleck ausgerechnet die Medizin als Demonstrationsbeispiel seiner empirischen Erkenntnistheorie (vgl. Borck 2016, 34). Seine wichtigste Monographie, die *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache*, erschien 1935 in Basel. Eine breite Rezeption seiner Schriften setzte erst etwa fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung ein (vgl. Rheinberger 2007, 47). Es bestand auch eine Diskussion darüber, inwieweit Fleck die dominierende Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts, die Paradigmen -Theorie von *Thomas Kuhn*, vorweggenommen und beeinflusst habe, denn Kuhn hatte sich im Vorwort zu seinem Hauptwerk *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen* auf Fleck berufen (vgl. Werner/Zittel 2011, 12).

Das Werk ist die wohl erste soziologische Untersuchung der Produktion wissenschaftlichen Wissens: Wissen kann nicht losgelöst von den Menschen betrachtet werden, die es besitzen; Wissenschaft ist für Fleck kein formales Konstrukt, sondern wesentlich eine kooperative Tätigkeit, veranstaltet von Forschergemeinschaften (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, VII ff).

Der Mikrobiologe ist somit ein früher Vertreter des epistemischen Kontextualismus: Was Wissen ist, wird durch den jeweiligen kulturellen und sozialen Kontext festgelegt. Daher müssen nun die kulturellen Faktoren und Praktiken untersucht werden, die solche Fixierungen von Wissen herbeiführen (vgl. Werner/Zittel 2011, 11).

2.1. Die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv

Als konzeptionelle Instrumente, mit denen Fleck diese Eigenschaften des Wissens erfassen will, prägt er die Begriffe des Denkstils und des Denkkollektivs (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XXV). Unter Denkstile versteht er Vorgänge, Zirkulationen von Ideen und sozialen Praktiken und die aus ihnen resultierende unbewusste stilgemäße Konditionierung von Wahrnehmung, Denken und Handeln der Forscher (vgl. Werner/Zittel 2011, 19). Der Denkstil bezeichnet die denkgemäßen Voraussetzungen, auf denen das Wissenschaftlerkollektiv seine Wissensgebäude aufbaut (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XXV). Er besteht, wie jeder Stil, so Fleck selbst, aus einer bestimmten Stimmung, diese ist die Bereitschaft für selektives Empfinden und für entsprechend gerichtetes Handeln.

Definitionsgemäß handelt es sich also um gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen (vgl. Fleck 2021, 130).

Nach einer Fleck-Rezeption Werners und Zittels ist das Denkkollektiv eine Gemeinschaft der Menschen, die im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen und Träger geschichtlicher Entwicklung eines Denkgebietes, eines bestimmten Wissensbestandes und Kulturstandes, also eines besonderen Denkstils sind. Nur die Mitglieder des eigenen Kollektivs sind in der Lage, spezifische Stilfärbungen herauszufühlen. Die sich einstellende Stimmung ist der Kitt des Kollektivs, sie erzeugt eine Bereitschaft zum gerichteten Wahrnehmen, es entsteht eine Stimmungskameradschaft (vgl. Werner/Zittel 2011, 19).

Das Denkkollektiv bezeichnet somit die soziale Einheit der Gemeinschaft der Wissenschaftler eines Faches (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XXV). Es ist der gemeinschaftliche Träger des Denkstiles (vgl. Fleck 2021, 135).

Zugehörig einer Gemeinschaft erfährt der kollektive Denkstil die soziale Verstärkung, die allen gesellschaftlichen Gebilden zuteilwird. Er wird zum Zwange für Individuen und bestimmt, was nicht anders gedacht werden kann. Ganze Epochen leben dann unter diesem bestimmten Denkwang. Andersdenkende, die an der kollektiven Stimmung nicht teilnehmen und den Kollektivwert eines Verbrechers haben, werden gemäß Fleck verbrannt, solange nicht eine andere Stimmung einen anderen Denkstil und eine andere Wertung schafft (vgl. Fleck 2021, 130). Widerstrebende Fakten werden dann ausgeblendet oder einfach zum Denkstil passend uminterpretiert (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XXXVIII).

Wissen ist daher immer spezifisch für sein Denkkollektiv. Dieses Denkkollektiv schafft die gemeinsame Grundlage, auf der Wissenschaft ausgeübt wird (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XXV). Wenn eine Gruppe in Blickrichtung und Blickweise derart übereingekommen ist, dass sie einen Gegenstand auf die gleiche Weise ausgrenzt oder an ihm dieselben Merkmale wahrnimmt, dann hält sie diesen Gegenstand für eine Tatsache (vgl. Pörksen 1998, 324).

2.2. Die Handbuchwissenschaft und die populäre Wissenschaft als Merkmale des modernen wissenschaftlichen Denkkollektivs

Bezüglich der Darstellungsformen wissenschaftlichen Wissens, unterscheidet *Pörksen* in seiner Fleck-Rezeption mehrere Transformationsstufen, sog. „Aggregatzustände“, als die moderne Laufbahn wissenschaftlicher Tatsachen (vgl. Pörksen 1998, 324). Fleck unterteilt dabei die charakteristischen Literaturtypen in Zeitschriftenwissenschaft, Handbuchwissenschaft, Lehrbuchwissenschaft und Populärdarstellungen (Populärwissenschaft) (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XLI).

Für mein Thema vorrangig sind als denksoziale Formen die Handbuchwissenschaft und die populäre Wissenschaft, diese beiden werde ich nun in Anlehnung an die Analyse Pörksens näher betrachten.

Die Handbuchwissenschaft:

In dieser ist die wissenschaftliche Tatsache als etwas Feststehendes und Bewiesenes, als Richtlinie einer Denkgemeinschaft, in der Denkwang besteht, vorhanden. Letzterer bestimmt, was nicht anders gedacht werden kann, was vernachlässigt oder nicht wahrgenommen wird und wo umgekehrt mit doppelter Schärfe zu suchen ist. Hier gestaltet und verdichtet sich die Bereitschaft für gerichtetes Wahrnehmen, so Fleck (vgl. Pörksen 1998, 324 f).

Da die Einweihung in die Wissenschaft nach besonderen pädagogischen Methoden geschieht, nennt der Autor hierbei auch die Lehrbuchwissenschaft als denksoziale Form (vgl. Fleck 2021, 148).

Die Populärwissenschaft:

Sie ist eine Stufe des kontinuierlichen Überganges aus den Vorstufen. Charakteristisch ist, dass an Stelle des spezifischen Denkwangs der Beweise durch Vereinfachung und Wertung ein anschauliches Bild entsteht. Die apodiktische Wertung, das einfache Gutheißen oder Ablehnen gewisser Standpunkte, vereinfachte, anschauliche und apodiktische Wissenschaft sind hier die wichtigsten Merkmale. Dieses Bild ist die direkte Brücke zur öffentlichen Meinung und Weltanschauung (vgl. Pörksen 1998, 325).

3. Darstellungsformen unfallchirurgischen Wissens, Flecks Deutungen und ein Exkurs in die Verrechtlichung

3.1. Handbuchwissen und Lehrbücher

Repräsentativ für Standarddarstellungsformen unfallchirurgischen Wissens ist beispielsweise das Lehrbuch *Tscherne Unfallchirurgie* in dreizehn Bänden, hier wiederum der Band mit den Kapiteln Ellenbogen-Unterarm-Hand (vgl. Schmit-Neuerburg et al., 2001). Die Einzelkapitel sind in die Themenbereiche Funktionelle Anatomie, Biomechanik, Frakturklassifikation, konservative- und operative Behandlung, spezielle Operationstechniken, Implantate, postoperative Nachbehandlung, Komplikationen, Fehler und Gefahren gegliedert. In meiner Ausführung wird sich die Relevanz dieser Gliederung später noch zeigen. Die Sprache ist in

dieser Textsorte in Anlehnung an Pörksen objektiv, klar, unpersönlich, neutral und emotionslos (vgl. Pörksen 1998, 326). Für das von Fleck untersuchte Serologenkollektiv hat das Lehrbuch von Citron, *Die Methoden der Immunodiagnostik und Immunotherapie* von 1907, den Status eines „Katechismus“ erreicht, durch den die „Einführungsweihe“ in das Gebiet der Wassermannreaktion, und zwar nach „deutschem Ritus“ erfolgt (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XXXIV). Diesen Stellenwert der kanonischen Geltung mit klassischem Aufbau nimmt beispielsweise Tschernes Werk für das Fach Unfallchirurgie ein. Hier verdichtet sich als Handbuchwissen der Denkstil zum Denkwang, es artikuliert sich das normative Moment der Wissenschaft (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, XLII). Lebensweltliche Perspektiven gehören zum Kern der Medizin als Handlungswissenschaft. Deshalb bilden Medizin und ärztliche Praxis einen Modellfall für eine Philosophie situierter Praktiken wissenschaftlich legitimierten Handelns (vgl. Borck 2016, 189f). In den einführenden Bemerkungen über das Denkkollektiv erklärt Fleck die soziale Bedingtheit jedes Erkennens: Erkennen ist kein individueller Prozess eines theoretischen „Bewusstseins überhaupt“, es ist Ergebnis sozialer Tätigkeit (vgl. Fleck 2021, 53f). Daher wende ich mich an dieser Stelle einer sozialen Einflussgröße zu, die ärztliches Handeln erheblich beeinflusst und reguliert.

3.2. Zur sozialen Kontextualisierung: Ein Exkurs zum Thema Verrechtlichung

Ärztliches Handeln unterliegt *rechtlicher Kontrolle* und muss demgemäß nach den Grundsätzen der medizinischen Wissenschaft und den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen (vgl. Ploier 2008, 28f). Die Gefahr für die Ärztin oder den Arzt, bei überbordender Verrechtlichung mit Klagen, Schadenersatzansprüchen, Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren konfrontiert zu werden, hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch erhöht (vgl. Ulsenheimer 2015, 757). Aufgrund dieser sozialen Tatsache wird folgend das Phänomen *Juridismus* beleuchtet. Als Juridismus bezeichnet *Daniel Loick* einen Sammelbegriff für Phänomene, die unter anderen den Verlust kommunikativer Qualität und politische Paralyse umfassen. Eine spezifische Facette der Defizitität von Rechtssubjektivität besteht z.B. in der Degradierung von Denken und Urteilen auf bloßes Richten. Methodisch steht die Arbeit in Nachbarschaft zu Studien aus dem Umfeld der Kritischen Theorie. Der Verfasser rückt dabei das Phänomen des Juridismus als problematisierungsbedürftiges Strukturmerkmal rechtsförmig verfasster Gesellschaften ins Bewusstsein (vgl. Loick 2017, 13 ff).

Honneth und *Habermas* sind sich, Loick zufolge einig, dass das moderne Recht eine wichtige freiheitsverbürgende Funktion ausübt, dass es aber dann zur Ausbildung sozialer Pathologien neigt, wenn es allzu expansiv wird. Das Defizit, das die Verrechtlichung erzeugt, begreift Honneth als *soziale Pathologie*. Damit bezeichnet er gesellschaftliche Prozesse, die zu einer nennenswerten Beeinträchtigung der rationalen Fähigkeiten der Gesellschaftsmitglieder führen, an maßgeblichen Formen der sozialen Kooperation teilzunehmen. Rechtlich erzeugte Pathologien können unterschiedlich zum Ausdruck kommen, etwa in der überzogenen “verbissenen” Verteidigung vermeintlicher oder realer Rechte, einem situationsbindenden und starren Formalismus, der Kalkulation zwischenmenschlicher Beziehungen ausschließlich in Hinblick auf eine spätere Beurteilung durch ein Gericht. Honneth spricht von Formen der Erstarrung und Rigidisierung des Sozialverhaltens (vgl. Loick 2016, 10ff).

Somit handelt es sich also um die Reduktion komplexer gesellschaftlicher Prozesse auf formale, juristische Kategorien und Verfahren. Gesellschaftliche Probleme werden unter Vernachlässigung anderer sozialer Dimensionen lediglich mit formaler Legalität, Rechtsnormen und -regeln behandelt.

Was Ärztinnen und Ärzte für ihre Patientinnen und Patienten beschließen, oder mit ihnen aushandeln, ist heute längst nicht mehr ärztliche Praxis, sondern das Vorgehen ist bis in die einzelnen Handlungsschritte hinein durch kollektive Vorgaben und Leitlinien bestimmt. Die ärztliche Tätigkeit unterliegt einer Rechtfertigungspflicht (vgl. Borck 2016, 131).

In einem Tagungsbericht über die 3. Bensberger Rechtsgespräche, mit dem Titel „Arzt – der durchnormierte Beruf“, verfasst von H. Stüwe, erklärt der Medizinrechtsexperte *Katzenmeier*, dass der Arzt in einer von Paragrafen beherrschten Welt im Patienten bereits einen Gegner im Rechtsverfahren fürchten müsse und daher danach trachtet, sich juristisch so weit wie möglich gegen den Vorwurf eines Behandlungsfehlers oder der Aufklärungspflichtverletzung abzusichern (vgl. Stüwe 2009, A594).

Zur Vorbereitung der Aufklärung und aus Beweislastgründen werden in der ärztlichen Praxis daher standardisierte Aufklärungsbögen (vorformulierte Einwilligungserklärungen) verwendet, die gemeinsam mit der Ärztin oder dem Arzt besprochen werden (vgl. Parzeller et al. 2007, A 583). Dabei handelt es sich um eine neuartige medizinische Textsorte, die trotz ihrer routinemäßig täglichen Verwendung bisher wissenschaftsanalytisch nahezu keine Beachtung fand. Exemplarisch widme ich mich dieser Darstellungsform, da gerade das ärztliche Gespräch konstitutiv für ärztliches Handeln ist.

Nach Beschreibung von Struktur und Inhalt erfolgen Interpretation und Analyse spezifischer Eigenheiten des Formulars. Fachsprachliches und Darstellungsform beleuchte ich dann vor dem Hintergrund der Fleckschen Gedanken.

3.3. Das ärztliche Gespräch als Handlung: Das Operationsaufklärungsformular, eine neue, populäre, hybride Darstellungsform unfallchirurgischen Wissens als öffentliche Tatsache

Zu Fachzeitschriften, Lehrbüchern, Handbüchern und populärwissenschaftlichen Artikeln gesellt sich nun diese populäre Darstellungsform hinzu. Erhältlich sind Operationsaufklärungsformulare bei Verlagen medizinischer Fachliteratur. Beispielhaft verwende ich den Aufklärungsbogen *Osteosynthese bei Radius-Frakturen* (vgl. Gelse/Wetzel 2023). Unter Osteosynthese versteht man die operative Stabilisierung von Knochenbrüchen. Die Radiusfraktur (Speichenbruch) an typischer Stelle, nahe dem Handgelenk ist eine sehr häufige Verletzung. Folgende Ausführungen beziehen sich auf Struktur und Inhalt des Formulars. Es beginnt mit einer *Anrede*: „Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Eltern!“ Hingewiesen wird hier darauf, dass der Bogen der Vorbereitung des Aufklärungsgesprächs dient, da der Speichenbruch operativ behandelt werden sollte. Darauf folgt die Darstellung *medizinischer Fakten* in den Kapiteln, wobei auch Zeichnungen verwendet werden (*medizinischer Teil*): aa) Welche Formen von Unterarmbrüchen gibt es? bb) Behandlungsalternativen cc) Wie wird operiert? dd) Zusatzmaßnahmen ee) Änderungen/Erweiterungen ff) Risiken und mögliche Komplikationen gg) Erfolgsaussichten. Dann folgen: hh) Verhaltenshinweise ii) ein *Fragenteil* (Anamnese), jj) *Arztanmerkungen* (mit Leerzeilen zum händischen Ausfüllen und für händische Zeichnungen) und schließlich kk) die *Einwilligung mit Unterschriften* von Arzt/Ärztin und Patient/Patientin.

Bezüglich der fachsprachlichen Untersuchung dient hier die Vorgangsweise von Weigert in seiner *Analyse einer Parodie aus der Theoretischen Physik* als Anhalt. Sie verfolgt die Ziele, einerseits augenfällige Elemente des Textes herauszuarbeiten, um Einblick in die Machart eines wissenschaftlichen Aufsatzes zu erhalten und andererseits bestehende Auffassungen über das „Strickmuster“ solcher Arbeiten zu überprüfen (vgl. Weigert 1998, 138ff). Ansatzweise werden im Folgenden Beobachtungen vorgestellt, die Aufbau, Wortwahl, Fußnoten und die Rhetorik, bzw. narrative Struktur des Textes betreffen (vgl. Weigert 1998, 138ff): Die *Anrede* weist auf die rechtlich geforderte Aufklärung hin, mit der Bitte, alles aufmerksam durchzulesen und die Fragen gewissenhaft zu beantworten. Im *medizinischen Teil* erscheinen Fachtermini, die dem Laien teilweise verständlich erklärt werden, bei “bb) Behandlungsalternativen“ findet

man noch einmal den Hinweis auf nähere Erläuterungen im Aufklärungsgespräch. Die Wortfolge „... werden Sie gesondert aufgeklärt“, kommt hierbei ganze sechsmal vor, fünfmal liest man „... wird mit Ihnen besprochen/werden Sie informiert“. Auffallend ist die Häufigkeit von Bitten, wie „...bitte bewegen Sie...“, „...bitten wir Sie...“, „...bitte informieren Sie uns...“, die ganze zwölfmal vorkommen. Diese Wortgefüge findet man in wissenschaftlichen, medizinischen Texten nicht. Sie erinnern an Gebrauchsanweisungen oder an Medikamenten-Beipackzettel. Zeichnungen schematischer Darstellungen verschiedener Bruchformen sowie ihrer operativen Versorgung runden das Bild ab.

jj) *Arztanmerkungen* (mit Leerzeilen zum händischen Ausfüllen und für händische Zeichnungen): Diese Anmerkungen bestätigen gesetzestkonform, dass die Ärztin oder der Arzt die Patientin oder den Patienten anhand des vorliegenden Aufklärungsbogens über den Eingriff aufgeklärt, besondere Aspekte (z.B. Risikoprofil, Medikation, Gesprächsdauer, Einsichtsfähigkeit, Erläuterungen auf Fragen, etc.) und individuelle Besonderheiten besprochen hat. Unschwer zu erkennen, ist dieser Textteil rein juristisch begründet, was auch die für die ärztlicherseits und die von Patientin und Patient vertragsartig zu unterschreibende *Einwilligung* gilt. In Anlehnung an Weigert findet man hier neben diesen offenkundigen Signalen vernünftiger Argumentation auch rhetorische Elemente, die, um Verständlichkeit bemüht, auf die Zustimmung des Lesers abzielen (vgl. Weigert 1998, 141).

Die *Fußnote* auf der ersten Seite weist darauf hin, dass das Formular von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie e.V. und dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. empfohlen wird. Es folgen namentlich Fachgebietsherausgeber, Autoren und der Hinweis auf die juristische Beratung durch einen namentlich angeführten Rechtsanwalt. Solche Verweise spielen Weigert zufolge eine wichtige Rolle, da sie Vertrautheit mit dem Stand der Forschung suggerieren und zugleich Autoritäten heranziehen (vgl. Weigert 1998, 140). Die Autoritäten sind hier Mediziner *und* Juristen.

Auch der argumentative Aufbau des Textes und seine Rhetorik sind aufschlussreich, es besteht ein Gestus von Offenheit und Nachvollziehbarkeit (vgl. Weigert 1998, 140). Der Text ist vertrauensstiftend, zahlreiche Bitten werden an Patientinnen und Patienten gestellt.

In welchem Umfang der Arzt im Einzelfall den Patienten aufklären muss, ist eine Rechtsfrage, die einzelfallbasiert zu beurteilen ist. Dies ist ärztlicherseits oft unbefriedigend, da es vorweg kaum abzuschätzen ist, wie weit die Aufklärungspflicht reicht (vgl. Pitzl 2013, 34).

Die Verrechtlichung der Medizin wurde verstärkt durch den Hang des Gesetzgebers, auch den letzten denkbaren Sonderfall regeln zu wollen, immer weitere Fallgruppen und Unterfallgruppen, Ausnahmetatbestände und Ausnahmen hiervon zu bilden (vgl. Ulsenheimer

2015, 759). Daraus folgend zeigt sich hier ein Gestus, der nach medizinischer und rechtlicher Vollständigkeit und Sicherheit strebt. Hinweise darauf sind die oben geschilderten Wortfolgen und Verweise, sowie der Versuch, den Patientinnen und Patienten maximal rechtskonform maximale Information und Fakten zu liefern. Ärztlicherseits ist man versucht, sich juristisch so weit wie möglich gegen den Vorwurf der Aufklärungspflichtverletzung absichern (vgl. Stüwe 2009, A594). Deshalb gibt es auch zusätzlich zu den vorgeformten Abschnitten z.B. noch Leerzeilen für handschriftliche Ergänzungen und auch Freihandzeichnungen, die letztendlich bei einer gerichtlichen Beurteilung relevant sind. Bezugnehmend auf die Ausgangsfrage nach einer verrechtlichten Darstellungsform medizinischen Wissens zeigt die fachsprachliche Analyse, dass Machart und Strickmuster dieser Textsorte, zusätzlich zur Vermittlung medizinischer Inhalte, eindeutig von einem rechtlichen Duktus, bzw. Überbau überformt ist.

3.3.1 Darstellungsform und fachliche Ordnungsmittel

Darstellungsformen wissenschaftlicher Texte bilden seit längerem den Gegenstand intensiver Forschungen, zu denen vor allem die Wissenschaftsgeschichte, die *Science Studies*, die Rhetorik und die linguistische Fachsprachenforschung beigetragen haben (vgl. Krämer 2016, 306). Der zeitliche Wandel im Zugriff verschiedener Disziplinen ist hierbei von Bedeutung (vgl. Danneberg 1998, 24). Danneberg und Niederhauser folgend, sind Darstellungsweisen durch spezifische Normen der Begründung nicht vollständig bestimmt. Dies trifft für die Wissenschaften im Regelfall zu. Solange dies der Fall ist, weisen sie in einem bestimmten Sinne immer rhetorische Strukturen oder Elemente auf (vgl. Danneberg/ Niederhauser 1998, 37). So können beispielsweise Widmungen, Vorworte oder Motti, aber auch die stilistische Gestaltung des Haupttextes selbst, Aufschlüsse über Normen oder Konventionen geben, die über die Begründungsnormen hinaus für die wissenschaftliche Kommunikation in der gegebenen Kultur prägend sind und in denen sich die soziale Organisation des Wissenschaftssystems niederschlägt (vgl. Krämer 2016, 313). Selbst auf den ersten Blick belanglose Aspekte der Wahl von Darstellungsmitteln können den Text in einen aufschlussreichen Bedeutungskontext stellen (vgl. Danneberg/Niederhauser 1998, 35).

Zu Genese, stilistischem Aufbau und Rhetorik lässt sich folgendes feststellen: Konstitutiv für die Genese und Geltung der Aufklärungsbögen ist die rechtliche Forderung nach vollständiger Aufklärung und deren Dokumentation.

Ohne rechtliche Regulierung würde das Formular nicht existieren. Bezüglich der Stilistik sind Textaufbau, Gliederung und die Verwendung von Grafiken ähnlich der Gestaltung in den

unfallchirurgischen Lehrbüchern. Adressaten sind alle Patientinnen und Patienten, die sich einem geplanten Eingriff unterziehen müssen. Hervorzuheben ist, dass an dieser, hier gegenständlichen medizinischen Darstellungsform auch Juristen maßgeblich mitgearbeitet haben, wodurch man sich auf die Qualität und Aktualität der Inhalte rechtlich verlassen kann. Folgende Anmerkungen betreffen nun die soziale Organisation des Wissenschaftssystems: Danneberg und Niederhauser folgend, geht es in der Wissenschaftsgeschichte um die Glaubwürdigkeit von Befunden, wenn Wissensansprüche exponiert werden. Glaubwürdigkeit wird unter anderem durch Darstellung vermittelt. Textuelle Darlegungen sind mit Glaubwürdigkeitssignalen ausgestattet. Der Leser erfährt den Befund, ob er ihn nun akzeptiert, entscheidet er anhand der textuellen Darstellung, die eben Glaubwürdigkeitssignale enthält (vgl. Danneberg/Niederhauser 1998, 73). Hier im Aufklärungsformular stehen in der Fußnote Fachautoren und juristischer Berater für Autorität und Glaubwürdigkeit.

Danneberg, Niederhauser und Krämer zufolge dienen Darstellungsformen als Beleg für die soziale oder poetische Konstruktion von Wissen (vgl. Danneberg/Niederhauser 1998, 37 u. Krämer 2016, 311). Im gegenständlichen Formular findet man somit die Darstellung *medizinischer Fakten* ähnlich einem Handbuch oder Lehrbuch als zentralen Korpus und einen zusätzlichen Anteil als juridisches Beiwerk, z.B. den Vertragsteil.

Die nichtmedizinischen Anteile und auch die stilistische Gestaltung des Haupttextes (Vertragsteil) selbst geben Aufschluss über die gegebene juristische Kultur im Rahmen der sozialen Organisation. Den soeben erwähnten Literaturtheoretikern folgend, vermögen Formen der Darstellung gegenüber den zu vermittelnden Wissensansprüchen ein vergleichsweise eigenständiges Leben zu führen (vgl. Danneberg/Niederhauser 1998, 29).

Im vorliegenden Fall des Aufklärungsbogens leben Recht und Medizin nebeneinander. Bezugnehmend auf die Ausgangsfrage nach einer verrechtlichten Darstellungsform medizinischen Wissens zeigt sich, dass Rechtliches in der Darstellung anzufinden ist. Im Rahmen der sozialen Organisation ist juristische Kultur also präsent.

Danneberg und Niederhauser sprechen, auf die Verknüpfung intertextueller Beziehungen bezogen, von einem sozialen System von Wissenschaft, das es zu untersuchen gilt (vgl. Danneberg/Niederhauser 1998, 50f). Dieser soziale Aspekt führt uns direkt zur nächsten Betrachtung.

3.3.2 Das Operationsaufklärungsformular vor dem Hintergrund der Fleckschen Wissenschaftstheorie – die Veranschaulichungsstufen der Wissenschaften

Pörksen greift im Rahmen einer Fleck-Rezeption überprüfbare Begriffe auf, in denen der Mikrobiologe die moderne Laufbahn wissenschaftlicher Tatsachen zu fassen sucht. Es stellt sich dabei die Frage, wie aus einer wissenschaftlichen eine soziale Bedeutung entsteht und wie sich hier in den Veranschaulichungsstufen der Wissenschaften typische Stadien feststellen lassen (vgl. Pörksen 1998, 323 f). Die Stadien Handbuchwissenschaft und populäre Wissenschaft als Merkmale des modernen wissenschaftlichen Denkkollektivs wurden eingangs bereits charakterisiert. Wir unterscheiden hierbei auch eine unterschiedliche Sprache, die für die jeweiligen Stadien typisch ist (vgl. Pörksen 1998, 326).

Die Sprache der *Handbuchwissenschaft* ist parteilos neutral, objektiv, unpersönlich und emotionslos (vgl. Pörksen 1998, 326). Fleck macht die Rolle der Handbuchwissenschaft ersichtlich: Sie wählt, vermengt, passt an und verbindet Wissen zu einem System. Die entstandenen Begriffe werden tonangebend und verpflichten denkwanggemäß jeden Fachmann (vgl. Fleck 2021, 163). Medizinische Fakten bilden im Aufklärungsbogen den zentralen Korpus. Die Gliederung dieser Einzelkapitel entspricht jener eines Hand- oder Lehrbuchs, wie z. B. im erwähnten Werk von Tscherne. Beschriebene typische Sprachcharakteristiken lassen sich im Kapitel „Risiken und mögliche Komplikationen“ im Aufklärungsbogen wiederfinden.

Populäre Wissenschaft ist Wissenschaft für Nichtfachleute, also für breite Kreise erwachsener, allgemein gebildeter „Dilettanten“ (vgl. Fleck 2021, 149). Sie zeigt sich sprachlich erkennbar als Areal von Gefühl und Wertung, sowie Sicherheit, Anschaulichkeit und Lebendigkeit (vgl. Pörksen 1998, 326). Fleck schreibt, dass das Denken noch stärker von gefühlsbetonter Anschaulichkeit beherrscht wird, die dem Wissen die subjektive Sicherheit des Religiösen oder Selbstverständlichen verleiht, je weiter man sich in Richtung der populärwissenschaftlichen Peripherie bewegt (vgl. Fleck 2021, 155).

Der Inhalt des gegenständlichen Formulars ist für Patientinnen und Patienten bestimmt, es handelt sich also um eine populäre Darstellung gekennzeichnet durch Vereinfachung (siehe Kapitel 2 b dieses Aufsatzes). In den Formular-Kapiteln aa) bis ee) finden sich bezüglich der Allgemeinen Frakturlehre, sowie der Möglichkeit von Stabilisierungsverfahren wissenschaftlich sehr vereinfachte Darstellungen (siehe Kap. 3.3. dieses Aufsatzes).

In ganzen 28 Unterkapiteln erfolgen in ff) *Risiken und mögliche Komplikationen* ausgedehnte Erklärungen, wobei die Häufigkeitsangaben eine allgemeine Einschätzung darlegen.

Der Gegenstandsbereich würde inhaltlich genau ausgeführt und nicht, wie hier vereinfacht, ein ganzes Lehrbuch füllen oder Thema eines gesamten Kongresses sein.

Die Wortfolgen hier sind gefühlsbetont explizierend, anschaulich und lebendig, wie „...trotz aller Sorgfalt...“, „... ihr Arzt wird Ihnen näher erläutern...“, „... die Häufigkeitsangaben sollen helfen...“, „... kann jedoch nicht garantiert werden...“. Ganze zwölfmal kommen formulierte Bitten vor. Die Häufigkeitsangaben von Komplikationen erinnern an jene von Medikamentenbeipackzetteln. Explizit wird aber darauf hingewiesen, dass sie nicht den Definitionen bezüglich Nebenwirkungen in den Beipackzetteln entsprechen (vgl. Gelse/Wetzel 2023, 3). Unfallchirurgische Fakten sind umgeben von einem rechtlichen Nimbus, an die Adressaten wird appelliert, sie werden befragt, erhalten Verhaltenshinweise und Erfolgsaussichten geliefert, der Höhepunkt sind dann die Einwilligung und die Vertragsunterfertigung. Im Rahmen der rechtlich zunehmend geforderten Dokumentationspflicht bemühen die Verfasserinnen und Verfasser sehr unterschiedliches Material, um den perfekt ausbuchstabierten Behandlungsvertrages als *öffentliches Bild* zu zeichnen.

Der Begriff *Öffentliches Bild* geht nebstbei auf Pörksen zurück. Dieser erklärt anhand von Darstellungsformen des DNA-Stranges (entschlüsselt durch Watson und Crick) den Funktionswechsel eines Wissenschaftswerkzeuges zu einem Sozialwerkzeug (Pörksen 1998, 322). An dieser Stelle ist eine nähere Erklärung dieses Funktionswechsels und der Umprägung angebracht: Fleck erklärt beispielhaft: Wenn ein Ökonom vom *Wirtschafts-Organismus* spricht, oder ein Biologe vom *Zellstaat*, so gebrauchen sie im eigenen Fachgebiet Begriffe, die jedoch ihrem populären Wissensbestande entstammen. Um diese Begriffe bauen sie ihre fachmännischen Wissenschaften (vgl. Fleck 2021, 149). Die Theorie der Plastikwörter von Pörksen besagt, dass sprachliche Zeichen beim Übergang von einem wissenschaftlichen Aggregatzustand in den nächsten einen Funktionswechsel erfahren. Wissenschaft hat die Neigung, Begriffe aus der allgemeinen Umgangssprache an sich zu ziehen, sie hier zum Terminus umzuprägen, mit präziser Bedeutung zu füllen und sie, wenn sie zu Schlüsselbegriffen geworden sind, wieder in die allgemeine Umgangssprache zu entlassen, wo sie dann, gründlich verwandelt, eine enorme Wirkung entfalten können. Man könnte sie Rückwanderer und Brückenwörter nennen. Auf der Brücke der verbindenden Sprache findet tatsächlich eine Verwandlung und Verkehrung statt (vgl. Pörksen 1998, 341).

Die hier verwendeten Worte „Aufklärung“, „Risikoprofil“, „Erfolgsaussichten“, „Einsichtsfähigkeit“, „Betreuungsfall“, „vollständig verständlich“, etc. entstammen, gewissermaßen als Begriffsapparat einem allgemeinen Wissensbestand.

Dabei entsteht der Eindruck, dass diese alltagssprachlichen Zeichen juristisch umgeprägt in populäre medizinische Darstellungsformen eingewandert sind und hier ihre Wirkung entfalten. Beispielsweise kommt die Wortfolge „... werden Sie gesondert aufgeklärt.“ sogar im Fakten-Teil ganze sechsmal vor. Das Formular beinhaltet somit einen medizinischen Faktenkorpus und eine juristisch-soziale Einbettung bzw. Durchsetzung und Überformung.

Fleck befasste sich eingehend mit der Geschichte der Syphilis. Hierbei blieben in Lehrbüchern Denkstilumwandlungen und denksoziale Bedingtheit unsichtbar. Die mühsame Ausarbeitung des Krankheitsbegriffs war verschwunden, die Geschichte erscheint als *vereinfacht und kristallklar* (vgl. Fleck 2021, 154). Ebenso wird den Patientinnen und Patienten in unserem Fall medizinisches Wissen erklärt und daraufhin erfolgt die Vertragsunterzeichnung. Diese wissenschaftliche und soziale Vorgangsweise präsentiert sich als einfach, kristallklar und rechtskonform.

3.3.3 Zwischenfazit

Wir wollen nun an dieser Stelle ein Zwischenfazit hinsichtlich der Frage nach der verrechtlichten Darstellungsform medizinischen Wissens am Beispiel des Aufklärungsbogens ziehen:

- Offenbar ersichtlich ist ein Funktionswechsel vom Wissenschaftswerkzeug zum Sozialwerkzeug. Durch Umprägung erfolgte eine Änderung des wissenschaftlichen Aggregatzustandes. Eine Transformation wissenschaftlichen Inhalts (Lehrbuchwissen) in ein juridisches Organisationsinstrument (populärwissenschaftlicher Aufklärungsbogen) fand statt. Gemäß Pörksen gilt der Satz, dass je sicherer die öffentliche Tatsache ist, umso mehr entschwindet der wissenschaftliche zugunsten des sozialen Gehaltes (vgl. Pörksen 1998, 321 - 341).
- Fachsprachliche Machart bzw. das Strickmuster zeigen rechtliche Überformung medizinischer Inhalte, herangezogene Autoritäten der Unfallchirurgie und des Rechts zeichnen für Vertrautheit mit der Forschung und tragen den Gestus nach Rechtssicherheit, die nach Gewissheit strebt.
- In der stilistischen Textgestaltung schlägt sich die Organisation des Wissenschaftssystems nieder (vgl. Krämer 2016, 313): Im Rahmen der sozialen Organisation ist die juristische Kultur zweifellos präsent, Rechtliches ist in der Darstellungsform anzufinden.

Beim gegenständlichen Text handelt es sich m.E. um eine neue, populäre, hybride Darstellungsform rechtlich überformten unfallchirurgischen Wissens als öffentliche Tatsache. Medizinisch simplifiziertes Populärwissen in jurifizierter Einbettung wird vertragsartig unterschrieben. Nach Analyse des Aufklärungsbogens stellt sich die Frage nach weiteren Darstellungsformen unfallchirurgischen Wissens, in denen man Hinweise auf Jurifizierung finden kann. Dabei bietet sich der Operationsbericht an, da ja die Operation konstitutiv für unfallchirurgisches Handeln ist.

3.4. Die Operation als Handlung: Der Operationsbericht

Im Rahmen seiner erkenntnistheoretischen, wissenssoziologischen Wendung weist Fleck darauf hin, dass Tradition, Erziehung und Gewöhnung eine Bereitschaft für denkstilgemäßes, d. h. gerichtetes und begrenztes Empfinden und Handeln hervorrufen (vgl. Fleck 2021, 111).

Der Operationssaal bildet unter anderem epistemisch wie auch handlungslogisch ein Zentrum der modernen Medizin. In diesem Raum beweist sie nicht nur ihr technisch-instrumentelles Können, sondern hier wird das theoretisch-pathophysiologische Wissen, auf dem die therapeutischen Interventionen beruhen, praktisch zur Darstellung gebracht (Borck 2016, 121).

Der Operationsbericht (OP-Bericht) ist ein wesentlicher Bestandteil zur Dokumentation eines operativen Eingriffs (vgl. Kohn 2010, 413). Er stellt – als Darstellungsform – sowohl die wesentlichen Operationsschritte und Maßnahmen nachvollziehbar dar, um im Falle von Folgeeingriffen und etwaigen Revisionsoperationen alle zur Weiterbehandlung notwendigen Informationen zeitnah verfügbar zu haben. Sein forensischer Aspekt gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung, da er Dokumentenstatus besitzt und als wichtiges Beweismittel in juristischen Auseinandersetzungen herangezogen wird (vgl. Kohn 2010, 413).

Ein Gericht gab beispielsweise einer klagenden Partei recht und begründete das Urteil unter anderem damit, dass die OP-Berichte nicht ausreichend nachvollziehbar ausgeführt waren und die beklagten Ärzte nicht beweisen konnten, dass sie in allen Phasen der Operationen der geforderten Sorgfaltspflicht nachgekommen waren (vgl. Girardi 2009, 33).

Es geht also um ärztliches Wissen und situationsangepasstes Handeln. Überblicksmäßig formuliert enthalten OP-Berichte folgende Informationen: Patientinnen- und Patientendaten, Namen von Operateurin oder Operateur und des Teams, Diagnose, Therapie, Schilderung der Operationsschritte, Nachbehandlung u.v.m. Es finden sich häufig verwendete Formulierungen, wie: „Nach vorheriger Aufklärung des Patienten...“, „...nach durchgeführtem Team Time Out (letzter Sicherheitscheck vor dem Hautschnitt)...“, „... wird zusätzlich nicht gemacht, da es

vorher mit dem Patienten oder der Patientin nicht vereinbart wurde...“, „... wird bei diesem Vorgang von der Leitlinie in diesem Fall abgewichen, was vorher mit dem Patienten oder der Patientin besprochen wurde ...“, „...waren die Fußpulse nach Beendigung der Operation eindeutig tastbar...“, „... postoperativ fand sich kein Hinweis für...“. Auffallend oft verwenden Ärztinnen und Ärzte Rechtfertigungen und Negativformulierungen und benennen das, was *nicht* gesehen oder *nicht* gemacht wurde, worauf *kein* Hinweis bestand, was *nicht* eingetreten ist. Sinngemäß ist dies ein Hinweis darauf, dass die Operateurin oder der Operateur bemüht sind, aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung negative Folgen vorherzusehen und zu berücksichtigen. Eintrittswahrscheinlichkeiten lassen sich selbstverständlich nicht mit Sicherheiten bestimmen (was für Vertreterinnen und Vertreter des Rechts oft schwer verständlich ist), operative Handlungen sind immer Abwägungsprozesse. Der unerfüllbare Wunsch nach Gewissheit impliziert gewissermaßen eine kognitive Überforderung der Akteurinnen und Akteure. Die Bedeutung ist folgende: Operierende Personen wissen, bzw. können abschätzen, was eintreten könnte, denken daran, aber letztendlich ist die Situation nicht eingetreten. So lassen sich die Formulierungen vor dem Hintergrund der Beurteilung durch ein Gericht interpretieren. Unschwer zu erkennen ist dabei die inhärente Absicht, den Bericht sorgfältig rechtskonform, rechtssicher und gerichtsfest zu formulieren, da eine gerichtliche Klage nie ausgeschlossen werden kann. Würde es um reine medizinische Fakten und Beschreibungen derer gehen, wäre eine typische Formulierung etwa dergestalt: „Zur Frakturstabilisierung wurde ein Marknagel der Firma X mit dem Durchmesser Y mit Verschlusskappe und einer Länge von Z Millimetern verwendet...“. Dies ist eine wichtige Information für die Metallentfernungsoperation nach einigen Monaten.

Da es hier um ein Protokoll, die hierbei verwendete Protokollsprache, sowie um Darstellungsformen und Begründungen geht, ist es an dieser Stelle angebracht, den Wissenschaftstheoretiker und Logischen Empiristen *Rudolf Carnap* zu erwähnen, dessen Name untrennbar mit der Protokollsprache und deren Analyse verbunden ist.

Bauberger zufolge ist für Carnap eine sprachphilosophische Analyse ausschlaggebend, die streng zwischen einer formalen und einer inhaltlichen Redeweise unterscheidet. Er nimmt nicht die unbestimmte Erfahrung, sondern die sogenannte Protokollsätze als Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis. Die Nachprüfung geschieht eben anhand der Protokollsätze, das sind die Sätze, die das ursprüngliche Protokoll z.B. eines Physikers oder eines Psychologen enthält. Eine weitere Verarbeitung knüpft immer an ein Protokoll als Ausgangspunkt an. Das Laboratoriumsprotokoll eines Physikers kann z. B. folgende Form haben: Aufstellung der Apparate, Schaltungsschema, Zeigerstellung der verschiedenen Instrumente zu den

verschiedenen Zeitpunkten, usw. (vgl. Bauberger 2016, 16f). Zentral ist die Aussage, dass die sprachlichen Festlegungen in der Weise geschehen, wie es dem Aufbau der Wissenschaften dienlich ist (vgl. Bauberger 2016, 158). Die sprachlichen Festlegungen in Operationsprotokollen hingegen orientieren sich keineswegs nur an der nüchternen wissenschaftlichen Deskription des Operationsvorganges. Sie sind, wie oben demonstriert, inhaltlich aufs Rechtliche hin formuliert. Als Kontrast dazu ähnelt der oben formulierte Satz über den *Marknagel der Firma X* eher einem Protokollsatz Carnaps.

Fleck formulierte seine erkenntnistheoretischen Beispiele aus der Streptokokkenlehre, nämlich wie Beobachtungen niedergeschrieben wurden: Sie zeigen das zufällig sich bietende Material (die Bakterienkolonien), die richtungsangebende psychologische Stimmung und die kollektivpsychologisch motivierten Assoziationen. Aus dieser psychologischen Grundlage wuchsen die Beobachtungen des Streptokokkus (vgl. Fleck 2021, 116f). Auch liefert er Beispiele anatomischer Abbildungen, in denen man wissenschaftshistorisch eine besondere intellektuelle Stimmung sehen lernen kann (vgl. Fleck 2021, 186). Genau diese Stimmung fokussiert das Beispiel des OP-Berichtes als Darstellungsform.

Im Fokus stehen hier die Fragen nach jurifizierten Darstellungsformen medizinischen Wissens und nach einem jurifizierten ärztlichen Denkstil: Dargestellte Formulierungen liefern deutliche Hinweise auf die eingangs erwähnte Flecksche Bereitschaft zum denkstilgemäßen, gerichteten, begrenzten Empfinden und Handeln. Wissenssoziologisch und -analytisch betrachtet, finden sich hier somit eindeutige Hinweise für einen juristischen Denkstil. In diesen Darstellungsformen, in denen Rechtliches eingewandert ist, kann man eine intellektuelle Stimmung erkennen, nämlich die der rechtlichen Überformung.

3.5. Weitere Darstellungsformen unfallchirurgischen Wissens als Kontexterweiterung

Die Einführung der Evidenzbasierten Medizin (EBM) markierte Borck zufolge wissenschaftshistorisch eine radikale Wende, wenn man hierbei die ärztliche Praxis, also ein Flecksches Wissenschaftsverständnis zugrunde legt. Ärztliches Handeln wird seither über die Erfolgsaussichten der möglichen therapeutischen Verfahrensweise legitimiert. Diese Verschiebung zeigt sich beispielhaft an den zahlreich etablierten Leitlinien (LL) zum richtigen therapeutischen Vorgehen für die verschiedenen klinischen Routinesituationen. Die damit ausgelöste Standardisierung ärztlicher Praxis hat der EBM den Vorwurf einer Kochbuch-Medizin eingebracht, in der Ärztinnen und Ärzte nicht mehr aus einer kritischen Haltung zu ihrem eigenen Urteil kommen, sondern schlicht dem durch die EBM festgelegten Prozedere

folgen (vgl. Borck 2016, 152). Sofern seitens der jeweiligen Fachgesellschaften Behandlungsleitlinien in einem bestimmten Fachbereich bzw. für eine bestimmte Behandlungsmethode erlassen worden sind, finden diese beweisrechtlich jedenfalls in einem Gerichtsprozess Beachtung und es wird durch die Nichteinhaltung dieser Therapieleitlinien der Anschein eines Sorgfaltsverstößes erweckt (vgl. Ploier 2010, 31). Wenn LL herangezogen werden, ist es Aufgabe der Gerichtsgutachterin oder des Gerichtsgutachters, den zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden medizinischen Standard zu beschreiben und dem Gericht mitzuteilen (vgl. Stürmer 2018, 7). Auf die Bitte des Sachverständigenrates hat das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 1995 beschlossen, LL zur Diagnostik und Therapie in der Unfallchirurgie zu erarbeiten. Dabei wurde fachkundige juristische Beratung bei diversen Experten eingeholt (vgl. Stürmer, 1997, 10). Folglich waren bei der Etablierung von Darstellungsformen medizinischen Wissens rechtskundige Personen zugegen.

Die juristische Kommentarliteratur definiert den Begriff der evidenzbasierten LL und leitet überdies eine evidenzbasierte Empfehlung für ärztliches Vorgehen ab (vgl. Dierks 2003, 816). Jedenfalls handelt es sich sinngemäß um medizinisches Wissen gegossen in Leitlinien unter juristischer Präsenz, bzw. Beratung. Sogar in Vorlesungen des Faches Unfallchirurgie geht es z.B. um Begutachtungsfragen, also um rechtliche Aspekte. Die Vorlesungsinhalte sind also nicht rein medizinischer Natur. Rechtsthemen werden auch häufig auf unfallchirurgischen Kongressen bearbeitet und fanden auch medizinische Eingang in Lehrbücher.

Jurifizierte Darstellungsformen medizinischen Wissens lassen sich somit auch in den kontexterweiternden Beispielen unmissverständlich finden.

Auf der Basis der geschilderten Beiträge stelle ich nun einige Überlegungen bezüglich des Juridismus an.

4. Einige Überlegungen zum Juridismus vor dem Hintergrund der Fleckschen Denkstiltheorie und kritische Analysen

Nachdem ich Beispiele für jurifizierte Darstellungsformen medizinischen Wissens angeführt habe, geht es jetzt darum, zu explizieren, welche Stellung die Ausführungen Flecks bezüglich des Phänomens der Verrechtlichung einnehmen. Ebenso ist zu klären, inwieweit ein jurifizierter ärztlicher Denkstil, der später noch eingehender, kontext- und situationsadäquat erklärt wird, lebensweltlich präsent ist. Dazu wenden wir uns nochmals unseren zwei Paradefällen ärztlicher Intervention zu, dem Aufklärungsgespräch und dem Operationsbericht. Das *Aufklärungsgespräch*: Wenn etwas gesagt wird, ist das der Vollzug eines Sprechaktes.

Gemäß der Sprechakttheorie *Austins* hat dieser Akt gewisse Wirkungen auf die Gefühle, Gedanken oder Handlungen der Hörer, des Sprechers oder anderer Personen (vgl. Austin 2021, 362). Auch Fleck nimmt Bezug auf die Sprache: Ein besonders interkollektives Verkehrsgut bildet das Wort als solches. Allen Worten haftet eine mehr oder weniger ausgeprägte denkstilgemäße Färbung an (vgl. Fleck 2021, 143). Das ärztliche Gespräch eben als Sprechakt findet im Rahmen einer spezifischen Kultur statt, nämlich darin, dass die Operationsaufklärung gesetzlich reguliert ist. Ärztinnen und Ärzte setzen so einen gesetzlich regulierten Sprechakt unter Zuhilfenahme des Formulars. Wie wir oben demonstrieren konnten, ist der Juridismus in die medizinische Darstellungsform des Aufklärungsformulars eingewandert. Der Sprechakt wird routinemäßig in der täglichen Praxis unter Bezugnahme auf das Formular wiederholt, reproduziert und performiert. So entsteht ein verfestigter jurifizierter Denkstil durch permanente Einübung. Ein Analogieargument unterstützt hierbei meine These: *Judith Butler* argumentiert in den Genderwissenschaften ähnlich. Sie bezieht sich dabei auf die Sprechakttheorie Austins, welche besagt, dass die performative Kraft von Sprache Identitäten konstruiert. Geschlechtskategorien „männlich / weiblich“ werden durch den Sprechakt geformt und durch permanente Wiederholungen bestätigt (vgl. Bubitz 2010, 21).

Diese Argumentation wurde breit von der Scientific Community der Genderforschung akzeptiert. Eine Ärztin oder ein Arzt versucht, dem jurifizierten ärztlichen Denkstil folgend, sich rechtlich so weit wie möglich gegen den Vorwurf einer Aufklärungspflichtverletzung abzusichern und maximal rechtskonform zu handeln. Flecksche Denkstile sind ja Vorgänge, Zirkulationen von Ideen und soziale Praktiken mit unbewusster stilgemäßer Konditionierung von Wahrnehmung, Denken und Handeln der Forscher (vgl. Werner/Zittel 2011, 19). Genau diese Konditionierung findet hier, in Anlehnung an Butler, m. E. durch Performanz statt.

Der *Operationsbericht* ist die dokumentierende Darstellungsform des Operationsaktes. Letzterer findet nach dem Sprechakt der präoperativen Aufklärung statt.

Dem Medizinphilosophen *Borck* folgend, dürfte die Dokumentation größere Auswirkungen im Hinblick auf die Transformation medizinischer Praxis haben. Als Begleitprodukt ärztlichen Handelns diene sie primär der Kommunikation und Handlungsplanung innerhalb des Krankenhauses bzw. mit anderen Akteuren des Gesundheitssystems. Aber mit der Dokumentation jedweder ärztlichen Handlung zu ihrer potenziellen Rechtfertigung wird die Akte zum Repräsentanten des Falles und aus der Begutachtungssituation wird der Normfall.

Die Eigenlogik der medizinischen Dokumentation hat epistemische Effekte: Es scheint sich abzuzeichnen, dass Rückkopplungseffekte zwischen den Leitlinien des therapeutischen Vorgehens, den Krankheitseinheiten und der öffentlichen Diskussion über Krankheitsbilder die

Entwicklung der Medizin prägen werden. Borck folgend, macht der Wissenschaftsphilosoph *Ian Hacking* darauf aufmerksam, dass humanwissenschaftliche Kategorien interaktiv sind, weil sie in Wechselwirkung geraten mit dem, was mit ihnen erfasst werden soll (vgl. Borck 2016, 131f). Wie bereits festgestellt, kann man auch hier in Formulierungen und Redewendungen eine intellektuelle Stimmung erkennen, nämlich die der rechtlichen Überformung. Die Operateurin oder der Operateur will sich gegen den Vorwurf einer unzureichenden Dokumentation und eines Kunstfehlers absichern.

Fleck vertritt einen epistemischen Kontextualismus: Was Wissen ist, wird durch den jeweiligen kulturellen und sozialen Kontext festgelegt. Kulturelle Faktoren und Praktiken führen zu Fixierungen von Wissen (vgl. Werner/Zittel 2011, 11). Wie gestaltet sich demnach kulturell und sozial die ärztliche Lebenswelt in modernen Krankenhäusern?

Einen historisch illustrativen Sonderfall nimmt die von der Ärztefamilie *Mayo* bereits 1889 gegründete Klinik in Rochester ein. Hier wurde nach dem Zweiten Weltkrieg jene Prozessoptimierung eingeführt, die zuvor schon der amerikanischen Autoindustrie ihren Vorsprung verschafft hat (vgl. Borck 2016, 112). Die Übernahme ökonomischer Leitgedanken führte zunehmend zu einer Versachlichung und Verrechtlichung der Medizin (vgl. Maio 2012, 804f). Angestoßen vom amerikanischen Vorbild begeisterte man sich für diese Machbarkeitsmedizin (vgl. Borck 2016, 112). Die moderne Medizin vollzieht sich in speziell auf sie abgestimmten epistemischen Räumen (vgl. Borck 2016, 120).

Krankenhäuser als epistemische Räume verfügen heute über Rechtsabteilungen, Schlichtungsstellen, Stabsstellen für Recht und Beschwerden, es gibt für Ärztinnen und Ärzte Rufnummern zur juristischen Beratung und Fortbildungen im Medizinrecht. Spitalsärztinnen und Spitalsärzte werden routinemäßig von Schlichtungsstellen zu Stellungnahmen aufgefordert oder müssen in Zeugenschaft vor Gericht aussagen. Ausufernde Rechtskontrolle zusammen mit zunehmender Ökonomisierung der ärztlichen Tätigkeit macht ärztliche Hilfe schwieriger und für Ärztinnen und Ärzte immer haftungsträchtiger (vgl. Ulsenheimer 2015, 757).

Noch einmal Fleck: Er verdeutlicht die kollektive Struktur der Forschungsarbeit und ihre Beziehung auf wissenschaftsexterne Faktoren (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, VIII). Erkenntnistheoretisch verweist er auch auf Faktoren wie eine richtungsgebende psychologische Stimmung und kollektivpsychologisch aus Fachgewohnheiten motivierten Assoziationen (vgl. Fleck 2021, 117). Das Denkkollektiv ist, wie bereits erwähnt, eine Gemeinschaft von Menschen, die in gedanklicher Wechselwirkung stehen. In dieser Gemeinschaft kommt es zu einer Stimmungskameradschaft. Die Stimmung ist der Kitt des

Kollektivs, sie erzeugt eine Bereitschaft zum gerichteten Wahrnehmen, Bewerten und Anwenden des Wahrgenommenen (vgl. Werner/Zittel 2011, 19).

Nach den Worten Ulsenheimers wird unter dem Eindruck des Haftungsrisikos gerade der gewissenhafte Arzt vorsichtiger, handelt nicht mehr unbefangen medizinisch, vielmehr geht sein Bestreben vorrangig dahin, sich vor den etwaigen juristischen Folgen seiner Behandlung zu schützen (vgl. Ulsenheimer 2015, 758). Das ist die vorherrschende Stimmung in der ärztlichen Lebenswelt. Welche Einwände gibt es im Rahmen einer kritischen Würdigung nun gegen die Behauptung, dass Darstellungsformen medizinischen Wissens jurifiziert sind und es einen jurifizierten ärztlichen Denkstil gibt? Als Haupteinwand könnte man postulieren, dass sich in den Darstellungsformen, wie z.B. im Aufklärungsformular einfach zwei Denkstile, nämlich ein medizinischer und ein juristischer erkennen lassen. Sie existieren förmlich nebeneinander, in Form zweier getrennter Entitäten. Metaphorisch bietet sich m. E. das Bild einer Emulsion an, das ist ein fein verteiltes Gemisch zweier verschiedener Flüssigkeiten z.B. Öl und Wasser. Diese Sichtweise kann durch den systemtheoretischen Ansatz von *Niklas Luhmann* unterstützt werden: Moderne Gesellschaften sind demnach in verschiedene Teilsysteme ausdifferenziert, wie z.B. in Wissenschaft, Recht, Wirtschaft oder Politik. Die Wissenschaft generiert Theorien und erzeugt dadurch Wissen. Das Recht klärt wechselseitige Erwartungen und verschafft dadurch Sicherheit bezüglich fremden Verhaltens. Diese Funktionssysteme sind nicht aufeinander reduzierbar, sie können sich in ihrer Aufgabenerfüllung nicht wechselseitig ersetzen. Insbesondere üben sie eigene Kommunikationsformen aus, indem sie mit jeweils besonderen *Codes* operieren. Letztere sind zweiwertige Unterscheidungsschemata. Die Zuweisung des Codes erfolgt über das jeweilige *Programm* des Systems. Der Code der Wissenschaft lautet *wahr/falsch*, das Programm sind *Theorien*. Der Code des Rechts hingegen lautet *recht/unrecht*, das Programm sind *Gesetze*. Zwar kann jedes System auf seine Umwelt Bezug nehmen, zu der auch die jeweils anderen Systeme gehören. Es kann also *über* die anderen Systeme kommunizieren, aber es tut dies allein in seiner speziellen Kommunikationsform, mit seinem Code und gemäß seinem Programm. Es kann daher nicht *mit* den anderen Systemen kommunizieren, nicht deren Bewertung beeinflussen oder diese in die eigenen Bewertungen aufnehmen. Gewiss existieren strukturelle Kopplungen zwischen Systemen, durch die ein System in einem anderen System bestimmte Reaktionen oder Resonanzen hervorrufen kann, doch es gibt keine geteilte Kommunikationsform, die eine gemeinsame, kontrollierte Ausrichtung der Teilsysteme ermöglichen würde (vgl. Hübner 2021, 30ff). Bei unserer Frage nach jurifizierten Darstellungsformen medizinischen, wissenschaftlichen Wissens bestehen zwar die erwähnten

strukturellen Kopplungen Luhmanns. Dennoch sind die Funktionssysteme Recht und Medizin nicht aufeinander reduzierbar, da sie mit unterschiedlichen Codes arbeiten.

Reichenbach unterscheidet im Rahmen des Verstehens von Erkenntnis zwei Beziehungsformen: Innere Beziehungen sind solche, die zum Inhalt der Erkenntnis gehören und erkannt werden müssen. Äußere Beziehungen hingegen verbinden die Erkenntnis mit Äußerungen anderer Art, die nichts mit dem Inhalt der Erkenntnis zu tun haben.

Erkenntnistheorie ist nur an inneren Beziehungen interessiert, die Soziologie hingegen verknüpft innere mit äußeren Beziehungen. Beispielsweise besteht eine innere Beziehung zwischen Fernrohren und Sternen (Inhalt der Erkenntnis). Wenn Sozialwissenschaftler berichten, dass Astronomen große Observatorien, die Fernrohre zur Beobachtung der Sterne beherbergen, bauen, geht auf diese Weise die innere Beziehung in eine soziologische Beschreibung ein (vgl. Reichenbach 1938, 1). Die reine Relation zwischen Art der Knochenbruchstabilisierung auf die Knochenheilung wäre in unserem Fall eine innere Beziehung medizinischer Erkenntnis. Wenn Gerichtssachverständige beurteilen, ob eine Knochenbruchstabilisierung fehlerhaft war, weil die Knochenheilung nicht eintrat, so ist das eine rechtliche Beurteilung, also etwas Soziales, Äußeres. Letztere ist was anderes als die innere Beziehung. Die innere Beziehung ist Erkenntnis, sie wird durch die Beurteilung nicht berührt. Somit kann sie auch nicht jurifiziert werden.

Bauberger liefert in Anlehnung an den Wissenschaftstheoretiker *Bas van Fraassen* folgendes Beispiel: Viele Bereiche der Philosophie stehen in einem Kontinuum der Perspektiven zwischen der harten, objektiven Erkenntnis der Naturwissenschaften einerseits und Perspektiven mit subjektiven Anteilen andererseits. Diese Wahrheiten können nicht einfach nach naturwissenschaftlichen Kriterien beurteilt werden. Sie werden aber auch nicht einfach von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen absehen können, insoweit sich die Perspektiven überlappen. Beispielsweise deutlich wird dies, so Bauberger, an einer aktuellen Frage, die damit einige Entsprechungen hat: Ist eine vegetarische oder gar vegane Lebensweise ethisch geboten? Die Antwort darauf wird nie objektiv sein, sie wird aber die objektiv naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über Tiere und ihr Fühlen berücksichtigen müssen (vgl. Bauberger 2016, 178).

Diese Struktur können wir m. E. ähnlich in unserem Beispiel verorten: Die reine Relation zwischen Art der Knochenbruchstabilisierung auf die Knochenheilung wäre eine objektiv naturwissenschaftliche (unfallchirurgische) Erkenntnis. Im Kontinuum der Perspektiven kann es weiche Übergänge zwischen der objektiven Erkenntnis und ihrer Vermischung mit subjektiven Elementen geben. In diese subjektive Sphäre fällt hier das Rechtlich-Soziale, beispielsweise der interpretierende Blick der Gerichtsgutachterin oder des Gerichtsgutachters,

wenn es um die lege-artis Medizin geht. Auch hier kann sich das Rechtliche nicht den Kern der unfallchirurgischen Erkenntnis einverleiben. Aus den drei Beispielen von Luhmann, Reichenbach und Bauberger lässt sich folgern, dass Erkenntnis nicht jurifiziert ist, bzw. nicht jurifiziert werden kann.

Dies beweist aber wiederum *nicht*, dass nicht die Darstellungsform jurifiziert sein könnte:

Danneberg und Niederhauser postulieren, dass Darstellungsweisen durch spezifische Normen der Begründung nicht vollständig bestimmt sind. Solange dies der Fall ist, weisen sie in einem bestimmten Sinne immer rhetorische Strukturen oder Elemente auf (vgl. Danneberg/Niederhauser 1998, 37). In unserem Fall beziehen sich Letztere auf das Rechtliche. Es gibt ja keine vollständige Bestimmung darüber, wie Aufklärungsbögen als Darstellungsweisen normativ begründet sein müssen. Folglich ergibt sich auch der Schluss, dass sie rechtlich überformt sein können. Argumente dafür wurden in den Ausführungen präzisiert.

Wie lässt sich weiter gegen die universelle Existenz eines jurifizierten ärztlichen Denkstils argumentieren? Um diesen Denkstil empirisch nachzuweisen, müssten sozialpsychologische Untersuchungen stattfinden. Diese sind jedoch nicht Gegenstand meiner Ausführungen. Sich an Vorschriften zu halten, impliziert nicht gleich einen jurifizierten Denkstil. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auch an Vorschriften halten, niemand würde in diesem Beispiel von einem jurifizierten Denk-Fahr-Stil sprechen.

Abschließend lässt sich aus den Analysen konsequenterweise feststellen, dass wir zahlreiche jurifizierte Darstellungsformen unfallchirurgischen Wissens vorfinden, in denen Rechtliches im Sinne einer Überformung eingewandert ist.

In Formulierungen und Redewendungen der ärztlichen Lebenswelt können wir eine intellektuelle Stimmung erkennen, die auf den Juridismus hinweist. Bewusstheit über negative juristische Konsequenzen ist die vorherrschende Stimmung und lebensweltlich handlungsleitend. Der jurifizierte ärztliche Denkstil lässt sich in Darstellungsformen medizinischen Wissens erkennen. Er umfasst eine Form der Erstarrung und Rigidisierung ärztlichen Sozialverhaltens und den Rückzug auf formale Legalität. Der starre Formalismus bezieht sich auf die eventuelle ärztliche Verhaltensbeurteilung durch ein Gericht und vernachlässigt andere soziale Dimensionen.

5. Fazit

Ludwik Flecks Monographie *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache* ist die wohl erste soziologische Untersuchung der Produktion wissenschaftlichen Wissens (vgl. Schäfer/Schnelle 2021, VII ff). Zirkulationen von Ideen und sozialen Praktiken und die aus ihnen resultierende unbewusste stilgemäße Konditionierung von Wahrnehmung, Denken und Handeln der Forscher werden in diesem Werk als Denkstile bezeichnet (vgl. Werner/Zittel 2011, 10). In dieser Arbeit wurde den Fragen nachgegangen, inwieweit es jurifizierte Darstellungsformen medizinischen Wissens und einen jurifizierten ärztlichen Denkstil im Kontext der Unfallchirurgie gibt. Jurifizierung umfasst hierbei Formen eines rigidisierten Sozialverhaltens, eines starren Formalismus, den Rückzug auf formale Legalität hinsichtlich der Kalkulation zwischenmenschlicher Beziehungen ausschließlich auf eine spätere Beurteilung durch ein Gericht unter Vernachlässigung anderer sozialer Dimensionen (vgl. Loick 2016, 12f). Im Ergebnis zeigt sich Folgendes: Wissenssoziologisch und -analytisch betrachtet, finden sich beispielhaft in Operationsaufklärungsformularen, Operationsberichten und auch kontexterweiternd in anderen Darstellungsformen juridistische Einflüsse und Überformungen. Eine verrechtlichte, intellektuelle Stimmung manifestiert sich dabei durch Formulierungen und Redewendungen. Ein verfestigter jurifizierter Denkstil entsteht in der lebensweltlichen Praxis durch Performanz durch Einübung.

Pro futuro dienen die Ausführungen dazu, diesen wissenschaftstheoretischen Aspekt weiter bewusst zu machen und näher zu untersuchen. Borck weist auf die Analyse Ian Hackings hin: Humanwissenschaftliche Kategorien sind interaktiv, sie geraten in Wechselwirkung mit dem, was mit ihnen erfasst werden soll. (vgl. Borck 2016, 131f): Epistemologisch stellt sich dann die Frage, ob es so etwas wie jurifiziertes Wissen im Sinne eines *Wissensjuridismus*, der Begriff wird hier erstmals geprägt, geben kann. Gerichtsgutachterinnen und -gutachter rekurren in eigenem Ermessen auf diverseste Wissensbestände. Könnte es da zu erheblichen Interaktionen mit der medizinischen Scientific Community kommen und wenn ja, mit welchen Folgen? Hierbei wäre es zukünftig interessant, genau diese Wechselwirkungen und Interaktionen in Hinblick von Medizin und Juridismus subtiler zu analysieren.

6. Literatur

Austin, John (2021): "Lokutionär, illokutionär, perlokutionär. Zur Theorie der Sprechakte." In: Pfister, Jonas (Hrsg.), *Texte zur Sprachphilosophie*. Stuttgart: Reclam, 354 – 365.

Bauberger, Stefan (2016): *Wissenschaftstheorie. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Borck, Cornelius (2016): *Medizinphilosophie*. Hamburg: Junius.

Bubitz, Hannelore (2010): *Judith Butler zur Einführung*. Hamburg: Junius.

Danneberg, Lutz / Jürg Niederhauser (1998): "... daß die Papierersparnis gänzlich zurücktrete gegenüber der schönen Form." Darstellungsformen der Wissenschaft im Wandel der Zeit und im Zugriff verschiedener Disziplinen." In: Danneberg, Lutz / Jürg Niederhauser (Hgg.), *Darstellungsformen der Wissenschaften im Kontrast. Aspekte der Methodik, Theorie und Empirie*. Forum für Fachsprachen-Forschung 39, Tübingen: Gunter Narr, 23 - 102.

Dierks, Christian (2003): "Juristische Implikationen von Leitlinien." In: *DMW* 128 (15), 815-819.

Fleck, Ludwik (2021): *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung herausgegeben von Lothar Schäfer und Thomas Schnelle*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Gelse, Kolja / Ralph Wetzel (2023): „Osteosynthese bei Radius-Frakturen.“ In: Dokumentierte Patientenaufklärung. Erlangen: Thieme Compliance GmbH. URL: <https://thieme-compliance.de/de/shop/Artikel/Aufkl%C3%A4rungsb%C3%B6gen/Radius-Frakturen%2C-Osteosynthese/p/DE61778401> (Stand: 26. 04. 2024).

Girardi, Frank (2009): "Die Rolle des Operationsberichtes im Schadensfall." In: *Journal für Gynäkologische Endokrinologie* 19(1), 30 – 33. URL: <https://www.kup.at/kup/pdf/7758.pdf> (Stand 28.5. 2024).

Hübner, Dietmar (2021): *Einführung in die philosophische Ethik*. Göttingen: utb.

Kohn, Dieter / Tim Pohlemann / Ekkehard Fritsch (2010): “Der Operationsbericht.“ In: *Operationsatlas für die orthopädisch-unfallchirurgische Weiterbildung*. Berlin, Heidelberg: Springer, 413 – 415. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-72514-5_13

Krämer, Olav (2016): “Zum Verhältnis von Darstellungsformen und Begründungsnormen wissenschaftlicher Texte.” In: *Scientia Poetica* 20, 306-319. DOI: <https://doi.org/10.1515/scipo-2016-0115>

Loick, Daniel (2017): *Juridismus Konturen einer kritischen Theorie des Rechts*. Berlin: Suhrkamp.

Loick, Daniel (2016): “Verrechtlichung und Politik. Vom Dilemma der Verrechtlichung zu den Paradoxien der Rechte.” In: Bittlingmayer, U. et al. (Hgg), *Handbuch Kritische Theorie*. Springer Reference Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Springer VS, 1 - 26. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12707-7_44-1

Maio, Giovanni (2012): „Gesundheitswesen: Ärztliche Hilfe als Geschäftsmodell? Eine Kritik der ökonomischen Überformung der Medizin.“ In: *Deutsches Ärzteblatt* 109 (16), 804 – 807. URL: <https://www.aerzteblatt.de/archiv/125072/Gesundheitswesen-Aerztliche-Hilfeals-Geschaeftsmodell> (Stand: 26. 04. 2024).

Müller, Ulrich (1979): „Verrechtlichung medizinischen Handelns: Deprofessionalisierungsprozesse im Berufsfeld Medizin.“ In: Mackensen, Rainer / Felizitas Sagebiel (Hgg.), *Soziologische Analysen: Referate aus den Veranstaltungen der Sektionen der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und der ad-hoc-Gruppen beim 19. Deutschen Soziologentag (Berlin, 17.-20. April 1979)*. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Soziologie. 193 - 199. DOI: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-136477>

Pitzl, Eckhard / Gerhard Huber (2013): “Patientenaufklärung aus medizinischer und forensischer Sicht.“ In: *Zeitschrift für Gesundheitspolitik* 4, 28 – 41.

Pörksen, Uwe (1998): “Blickprägung und Tatsache. Veranschaulichungsstufen der Naturwissenschaften - von der hypothetischen Skizze bis zum öffentlichen Idol.” In: Danneberg, Lutz / Jürg Niederhauser (Hrsg.), *Darstellungsformen der Wissenschaften im Kontrast. Aspekte der Methodik, Theorie und Empirie*. Forum für Fachsprachen-Forschung 39, Tübingen: Gunter Narr, 321 - 347.

Parzeller, Markus / Maren Wenk / Barbara Zedler / Markus Rothschild (2007): „Aufklärung und Einwilligung bei ärztlichen Eingriffen.“ In: *Deutsches Ärzteblatt* 104 (9) A576 – 586.

Ploier, Monika (2008): “Arzt und Recht – Haftungsgrundlagen für Ärzte.“ In: *J Hyperton* 12 (3), 28-30.

Ploier, Monika (2010): “Arzt und Recht: Verbindlichkeit von Therapierichtlinien.“ In: *J Hyperton* 14 (3), 30-31.

Reichenbach, Hans (1938 / 1983): *Erfahrung und Prognose. Eine Analyse der Grundlagen und der Struktur der Erkenntnis*. Braunschweig/Wiesbaden: F. Vieweg & Sohn, Kap. 1: Bedeutung, §§1 – 6, 1 – 29.

Rheinberger, Hans-Jörg (2007): *Historische Epistemologie*. Hamburg: Junius.

Schäfer, Lothar / Thomas Schnelle (2021): „Ludwik Flecks Begründung der soziologischen Betrachtungsweise in der Wissenschaftstheorie.“ In: *Ludwik Fleck. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv*. Frankfurt/Main: Suhrkamp, VII – XLIX.

Schmit-Neuerburg, Klaus-Peter et al. (Hgg.) (2001): *Ellenbogen Unterarm Hand*. Tscherne Unfallchirurgie, Band 1 und 2. Berlin/Heidelberg: Springer.

Stürmer, Michael (1997): “Vorwort zur 1. Auflage“. In Stürmer, Michael (Hrsg.), *Leitlinien Unfallchirurgie*“. Göttingen: Cuvillier.

Stürmer, Michael (2018): “Vorwort zur 4. Auflage“. In Stürmer, Michael (Hrsg.), *Leitlinien Unfallchirurgie*“. Göttingen: Cuvillier.

Stüwe, Heinz (2009): „Medizin und Recht. Arzt – der durchnormierte Beruf.“ In: *Deutsches Ärzteblatt* 106 (13), A 593 – A 594.

Ulsenheimer, Klaus (2015): “Fehlentwicklungen in der Medizin: Verrechtlichung und Ökonomisierung.” In: *MedR* 33, 757 -762. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00350-015-4125-9>

Weigert, Stefan (1998): “Wissenschaftliche Darstellungsformen und Uneigentliches Sprechen. Analyse einer Parodie aus der Theoretischen Physik. In: Danneberg, Lutz / Jürg Niederhauser (Hgg.), *Darstellungsformen der Wissenschaften im Kontrast. Aspekte der Methodik, Theorie und Empirie*. Forum für Fachsprachen-Forschung 39, Tübingen: Gunter Narr, 131 - 156.

Werner, Sylvia / Claus Zittel (2011): „Einleitung. Denkstile und Tatsachen. Die Renaissance des Ludwik Fleck.“ In: Werner, Sylvia / Claus Zittel (Hgg.), *Ludwik Fleck. Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse*. Berlin: Suhrkamp, 9 – 40.